

МЕРЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Джураева Анора Заппаровна

Докторант базовой докторантуры Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7309728>

Аннотация: Рассматриваются меры и методы профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, а также проблемы формирования системы ранней профилактики. Автором обобщены и проанализированы международные документы данной сфере, а также мнения ученых по данной тематике, сделаны соответствующие теоретические выводы и предложения по эффективности и своевременности предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Рассмотрены передовые методы профилактического воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. Изложенные положения имеют как научную, так и практическую значимость.

Аннотация: Вояга етмаганларнинг ноқонуний хатти-ҳаракатларининг олдини олиш чора-тадбирлари ва усуллари ҳамда эрта олдини олиш тизимини шакллантириш муаммолари кўриб чиқилади. Муаллиф ушбу соҳадаги халқаро ҳужжатларни, шунингдек, олимларнинг ушбу мавзу бўйича фикр-мулоҳазаларини умумлаштириб, таҳлил қилиб, вояга етмаган ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш самарадорлиги ва ўз вақтидалиги бўйича тегишли назарий хулоса ва таклифлар киритади. Вояга етмаган қонунбузарларга профилактик таъсир кўрсатишнинг илғор усуллари кўриб чиқилган. Кўрсатилган қоидалар ҳам илмий, ҳам амалий аҳамиятга ега.

Annotation: The article considers measures and methods of prevention of illegal behavior of juveniles, as well as the problems of forming an early prevention system. The author has summarized and analyzed international documents in this area, as well as the opinions of scientists on this topic, made appropriate theoretical conclusions and proposals on the effectiveness and timeliness of preventing juvenile delinquency. The advanced methods of preventive influence on juvenile offenders are considered. The stated provisions have both scientific and practical significance.

Ключевые слова: правонарушения среди несовершеннолетних, система профилактики, Эр-Риядские руководящие принципы, ранняя

профилактика, меры предупреждения преступности, методы предупреждения преступности, девиантное поведение.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги, олдини олиш тизими, Эр-Риёд кўрсатмалари, ерта профилактика, жиноятчиликнинг олдини олиш чоралари, жиноятчиликнинг олдини олиш усуллари, девиант хулқ-атвор.

Key words: juvenile delinquency, prevention system, Riyadh Guidelines, early prevention, crime prevention measures, crime prevention methods, deviant behavior.

Под **профилактикой правонарушений несовершеннолетних** понимается целенаправленная социально-педагогическая деятельность семьи и образовательных заведений, государственных и общественных учреждений и организаций, направленные на предупредительное устранение риска возникновения отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством формирования у них правовых знаний, социально полезных навыков и интересов.

Детальный анализ некоторых международных документов в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, представляется важными. Каждый более новый международный нормативный акт, касающийся предупреждения административных и др. правонарушений не достигших совершеннолетия лиц, учитывает предыдущий положительный опыт, также расширяет и углубляет по форме и содержанию ключевые моменты, модернизирующие превенцию правонарушений несовершеннолетних на территории всех континентов.

Фундаментальный унифицированный международный нормативно-правовой документ, принятый 20 ноября 1959 г. — Декларация прав ребенка¹, провозглашенную Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН (Declaration of the Rights of the Child).

Данный документ регламентирует права несовершеннолетних на специальную защиту и благоприятные условия для физического, умственного, нравственного и духовного развития, на имя и гражданство с рождения, на социальное обеспечение, на любовь и понимание со стороны окружающих, на получение бесплатного обязательного образования,

на защиту от жестокости и эксплуатации и иные права.

¹ Декларация прав ребенка, принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года, https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml

Следующим важным документом являются Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних² (Эр-Риядские руководящие принципы), принятые и провозглашенные резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 1 декабря 1990 г. Данный международный документ выделяет шесть основополагающих принципов.

Эр-Риядские руководящие принципы предусматривают тесное сотрудничество национальных, государственных, местных органов управления с участием частного сектора, представителей общин, а также учреждений, занимающихся вопросами труда, ухода за детьми, образования, социальными вопросами, правоохранительных и судебных органов с целью принятия совместных мер для предупреждения преступности среди несовершеннолетних и молодежи.

Политика предупреждения преступности несовершеннолетних предусматривает процессы подготовки к жизни в обществе детей и молодежи, обязательными составляющими этих процессов являются: семья, община, аналогичные возрастные группы, школа, профессионально-техническая подготовка, трудовая деятельность, добровольные организации.

В п.1 изложены идеи не об устранении, не просто о нейтрализации криминогенных факторов детской преступности, а о необходимости формирования собственно антикриминогенных навыков у несовершеннолетних: «Участвуя в законной социально полезной деятельности и вырабатывая гуманистический взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, не допускающих преступную деятельность»³.

Пункт 10 уточняет позицию ООН в отношении антикриминогенных факторов: «Следует уделять особое внимание политике предупреждения, способствующей успешной подготовке к жизни в обществе и интеграции всех детей и молодых людей, особенно через семью, общину, лиц аналогичной возрастной группы, школу, профессионально-техническую подготовку, трудовую деятельность, а также через добровольные организации»⁴.

² Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), п. 1., https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml

³ Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), п. 1., https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml

⁴ Смотрите там же

Пункт 2 обращает внимание на то, что меры по предупреждению преступности среди несовершеннолетних могут быть эффективны только тогда, когда предпринимаемые «усилия всего общества в целом в целях гармоничного развития подростков» поощряют развития личности «с раннего детства».

Также к числу международных документов в сфере профилактики следует отнести «Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних»⁵ («Пекинские правила»), принятые Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1985 г.

Пекинские правила представляют собой основополагающие нормы-принципы, принятые ООН, касающиеся общих для всех государств – участников ООН минимальных стандартных правил отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Они регулируют процессуальную форму судебного разбирательства, определяют систему мер воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя, ориентируют на устранение причин и условий совершения преступления, ставят своей целью его исправление и перевоспитание.

В плане наиболее эффективного предупреждения преступности несовершеннолетних обращается внимание на специальную подготовку сотрудников полицейских органов, а в крупных городах признается целесообразность создания специальных подразделений полиции по борьбе с преступностью подростков (п. 12.1).

⁵ Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года, https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml

Замечание общего порядка № 24 (2019) о правах ребенка в системе правосудия в отношении детей отражает результаты введения в действие международных и региональных стандартов, правовой практики Комитета, новых знаний о развитии детей и подростков, свидетельств эффективной практики, в том числе в области восстановительного правосудия.

В нем также отражены такие вызывающие беспокойство вопросы, как тенденции, связанные с минимальным возрастом уголовной ответственности и продолжающимся использованием лишения свободы. Замечание охватывает вопросы, касающиеся детей, вербуемых и используемых негосударственными вооруженными группами, в том числе группами, которые определены как террористические, и детей в обычных, коренных или других негосударственных системах правосудия.

Процесс усиления системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних должен соответствовать основным международным принципам и стандартам работы в данном направлении, которые устанавливают основные подходы и принципы работы.⁶ Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является важнейшим аспектом предупреждения преступности в обществе. Для того чтобы предупреждение преступности среди несовершеннолетних было эффективным, необходимы усилия всего общества в целом в целях обеспечения гармоничного развития несовершеннолетних при уважении их личности и поощрении ее развития с раннего детства.

В процессе работы с несовершеннолетними необходимо учитывать, что их поступки или поведение, которое не соответствует общим социальным нормам и ценностям, во многих случаях связаны с процессом взросления и роста и что, как правило, по мере взросления поведение большинства из них самопроизвольно изменяется.

Ряд международных стандартов определены правами ребенка,⁷ среди которых право на семью и обязанность семьи отвечать за своего ребенка, а также задача государства оказывать помощь семье для того, чтобы она

⁶ Конвенция о правах ребенка", Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, доступно по <https://bit.ly/2TGD1h6>

⁷ Конвенция о правах ребенка", Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, доступно по <https://bit.ly/2TGD1h6>

была способна выполнить свои обязательства. В связи с этим разлучение ребенка с семьей и его помещение в учреждения интернатного типа или учреждения закрытого типа, должно рассматриваться как крайняя мера решения ситуации ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации.⁸

Таким образом, международные стандарты касательно защиты прав детей, продвигают подход «взрослые для детей» который требует изменения отношения к несовершеннолетним правонарушителям от карательного к поддерживающему.

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних включает в себя ранние предупредительные меры воздействия, нацеленные на формирование личности ребенка и заблаговременное предотвращение его перехода на путь преступника, а также на предупреждение рецидивов.

Для проведения данных профилактик привлекаются общественно-государственные, образовательные, культурно-спортивные учреждения, неправительственные организации, СМИ и др. Огромную роль играет своевременная работа, проведенная с родителями подростка, задействование психологов, социальных педагогов.

Ранняя профилактика является более приоритетной задачей, поставленной перед соответствующими органами, так как позволяет выявить и устранить антисоциальные изменения в личности ребенка, которые еще не стали устойчивыми, а значит, в последующем есть большая вероятность того, что будет предупреждено преступление, удастся избежать нанесения вреда, причинения убытка и применения строгих мер принуждения по отношению к несовершеннолетнему.

Раннее предупреждение преступности несовершеннолетних это системная деятельность общества, государства, отдельных субъектов профилактики по воспитанию, социальной защите и карательному воздействию, включающая меры экономического, социального, медицинского, культурно-воспитательного, педагогического, психологического, организационного характера, воздействующая на личность несовершеннолетнего, лиц его ближайшего окружения, сложившуюся жизненную ситуацию и во многом являющаяся частью

⁸Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми, Генеральная Ассамблея ООН, 24 февраля 2010 г.

первичной социализации несовершеннолетнего, осуществляемая в период, когда поведение несовершеннолетнего не является стойко антиобщественным и нет реальной опасности совершения им преступления, имеющая целью привитие несовершеннолетнему социально одобряемых норм и ценностей и недопущение формирования антиобщественных установок личности несовершеннолетнего, его антиобщественного образа жизни, совершения им антиобщественных поступков и нарушения норм административного и уголовного права⁹.

Профилактика правонарушений несовершеннолетних не должна рассматриваться как изолированный комплекс мер, поскольку современные исследования доказывают что профилактика является неотъемлемой частью воспитательной работы, призванная обеспечить решение общих задач социализации и воспитания взрослеющей личности, использующая средства образовательных, культурных и общественно-государственных учреждений, организаций, и направленных на:

- обеспечение сотрудничества правоохранительных органов, культурных, образовательных, научных центров, общественно-государственных учреждений в планировании, организации и содержании профилактической деятельности;

- разработку и использование адекватных критериев оценки профилактической деятельности с обозначенными учреждениями и организациями;

- профессиональную подготовку специалистов, способных оказывать социальную, психологическую, педагогическую помощь детям с трудностями в социальной адаптации, в том числе находящимся в различных формах конфликта с законом и их семьям;

- организацию и методическое обеспечение процесса правового просвещения детей и подростков;

- организацию непрерывного информационного взаимодействия между всеми субъектами профилактики с целью осуществления мониторинга эффективности профилактической деятельности.

Меры профилактики преступлений, применяемые на ранних стадиях, это:

- выявление неблагополучного воспитания и плохих условий проживания ребенка, формирование ценностей и взглядов у

⁹ Михайлова С.Н. Роль городских общеобразовательных школ в раннем предупреждении преступности несовершеннолетних. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С. 33

несовершеннолетнего лица еще до того момента, как таковые сложились;

-выявление и ликвидация источников негативного воздействия на подростков, которые могут способствовать асоциальному образу мышления

и дальнейшему совершению правонарушений со стороны ребенка;

-корректирующее и сдерживающее влияние на несовершеннолетнего

с социально опасным поведением.

Методы профилактики преступлений на данном этапе включают в себя:

-прогнозирование, которое основано на изменении личностных особенностей детей-правонарушителей и условий, при которых происходит нарушение ими закона;

-анализ статистических данных, позволяющий определить ряд общих признаков, свидетельствующих об отклонениях в формировании личности малолетних лиц.

Существенное значение в профилактике правонарушений несовершеннолетних имеет разработка и внедрение качественных методов

и технологий профилактического воздействия/взаимодействия как мощного ресурса, обеспечивающего некие минимально возможные «гарантии» успешности процесса реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, склонных/вступивших в конфликт с законом.¹⁰

Во многих зарубежных странах за последние годы подход к профилактике изменился, например в Российской Федерации в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, создаются

и функционируют следующие инновационные формы:

- отделения социального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения/ограничения свободы;

- кабинеты социально-психологического сопровождения несовершеннолетних в конфликте с законом при районных судах;

¹⁰ Современные методы и технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних Электронный справочник специалиста системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Москва 2016 г.

- службы «кейс-менеджмент» для внедрения технологии непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних, совершивших уголовно наказуемые деяния;

- социально-психологические мобильные бригады по сопровождению несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних;

- кризисные отделения для оказания экстренной психологической и социальной помощи;

- социальные гостиные (общежитий, квартир, модулей самостоятельного проживания) для социальной адаптации освобождающихся из мест лишения/ограничения свободы и выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, детских домов в выпускной период подготовки к самостоятельной жизни, предупреждения рецидивных правонарушений по причине низкого уровня социальной адаптации;

- клубы для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, деятельность которых направлена на воспитание законопослушного поведения;

- мастерские (сувенирные, швейные, гончарные, столярные и сельскохозяйственные) для профессиональной ориентации, социально-трудовой реабилитации и обеспечения временной занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и пр.¹¹

В целях достижения положительного результата общей профилактики правонарушений среди несовершеннолетних предлагаются следующие технологии ранней профилактики:

Общие профилактические действия	Возможные технологии	
		- для создания благоприятных условий (социально-экономических, социокультурных, социально-педагогических);
	- для содействия семье;	

¹¹ Современные методы и технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних Электронный справочник специалиста системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Москва 2016 г.

	<p>- реализация воспитательных функций общеобразовательными учреждениями всех типов;</p>	<p>профилактики семейного неблагополучия); - Технологии раннего выявления семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (вторичной профилактики семейного неблагополучия или технологии раннего вмешательства). - Технологии межведомственной междисциплинарной коррекционно-реабилитационной работы с семьей с детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации для профилактики социального сиротства (третичной профилактики семейного неблагополучия). - Технологии межведомственного взаимодействия социальных партнеров при решении проблем семейного неблагополучия и социального сиротства.</p>
	<p>- обеспечение полноценного развития интересов и способностей у подростков занятость общественно полезной деятельностью во внеурочное время и др.</p>	

Для успешного применения вышеуказанных технологий можно использовать современные подходы и программы, такие как:

- Методика коррекции детско-родительских отношений;
- Программа профилактики девиантного поведения дошкольников;
- Программа психологической поддержки подростков с девиантным поведением в условиях среднего общеобразовательного учреждения;
- Технология коррекционно-профилактической работы с несовершеннолетними «Мозартика»;
- Правовой справочник для подростков¹².

Анализ мер по ранней и непосредственной профилактике преступности несовершеннолетних, позволяет сделать вывод, что они не вполне

¹² Современные методы и технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних Электронный справочник специалиста системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Москва 2016 г

отвечают современным реалиям. Как показывает практика, ослабление воспитательной функции образования, пренебрежение воспитанием при реализации образовательного процесса чревато тяжелыми последствиями для всего общества и государства. Более того, в последние годы заметно активизировалась и стала более эффективной деятельность правоохранительной системы, прежде всего органов внутренних дел, в противодействии преступности. Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и преступности в целом, носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, зависят от конкретных культурно-исторических условий жизни общества, от содержания и направленности его социальных институтов, от сущности и способов решения основных противоречий.

